

Identifier un besoin d'information et en définir la nature et l'étendue

Identifier un besoin d'information et en définir la nature et l'étendue

Identifier un besoin d'information et en définir la nature et l'étendue

Savoir reconnaître et caractériser son besoin d'information

Résultats attendus

- * Après avoir réfléchi à son projet ou sujet, repérer son besoin d'information en confrontant ce problème ou sujet avec l'état actuel de ses compétences.
- * Explorer des sources d'information générale pour se familiariser avec son sujet afin d'en dégager les différents concepts ou idées.
- * Durant cette démarche, s'entretenir avec d'autres personnes (étudiant.e.s, enseignant.e.s, bibliothécaires) pour cerner son besoin d'information ou s'assurer de la pertinence de ses critères de recherche.
- * Réévaluer, en le précisant ou en le modifiant, son besoin d'information pour aboutir à une recherche exploitable.

Comprendre l'objectif de sa recherche et la portée et la pertinence des différentes sources d'information à interroger

Résultats attendus

- * Comprendre comment l'information est organisée et produite pour identifier les différentes sources d'information disponibles.
- * Différencier et évaluer les différentes ressources possibles pour privilégier les plus adaptées à son besoin.
- * Identifier la nature, les objectifs et le niveau d'expertise du contenu des sources interrogeables.
- * Distinguer les sources primaires des sources secondaires et leur importance respective pour chaque discipline.
- * Replacer le contexte et les enjeux du sujet dans la discipline.
- * Réévaluer ses besoins en information à la lumière des premiers résultats de recherche obtenus.

Utiliser diverses sources d'information pour clarifier ses choix

Résultats attendus

- * Utiliser une variété de sources pour comprendre les enjeux.
- * Comprendre que les différentes sources consultées pourront apporter des perspectives différentes.
- * Exploiter les informations collectées pour sa prise de décision, le traitement de son sujet ou la résolution de son problème.

Evaluer de façon critique l'information obtenue (sources, démarche et résultats)	Evaluer de façon critique l'information obtenue (sources, démarche et résultats)	Evaluer de façon critique l'information obtenue (sources, démarche et résultats)	Evaluer de façon critique l'information obtenue (sources, démarche et résultats)
---	---	---	---

Evaluer la pertinence et l'utilité de l'information obtenue

Être capable de réfléchir sur sa stratégie de recherche et de la modifier si nécessaire

Définir et appliquer des critères pour évaluer l'information obtenue

Résultats attendus

* Changer de méthode ou d'outil en fonction de la quantité, de la qualité et de la pertinence de ses résultats de recherche.

* Repérer les lacunes dans ses résultats et les compléter en étendant sa stratégie, en la modifiant ou en utilisant d'autres outils.

* Reformuler et relancer une recherche si nécessaire.

Résultats attendus

* Comprendre que la recherche d'information est un processus évolutif, itératif et non linéaire.

Résultats attendus

* Identifier et prendre en compte le contexte de production de l'information (s'interroger sur les niveaux de vulgarisation et la légitimité scientifique de l'auteur, du diffuseur ou de l'éditeur, repérer les dates de publication par exemple), notamment en croisant différentes sources.

* Repérer et analyser la stratégie argumentative, et savoir reconnaître le cas échéant les préjugés, falsifications ou manipulations.

* Ne pas sous-estimer sa propre subjectivité dans l'interprétation des

Accéder aux informations nécessaires avec efficacité

Connaître et repérer les différents services d'assistance et de veille documentaire disponibles

Résultats attendus

- * Repérer ses différents services sur le portail documentaire, dans les bibliothèques et sur le web.
- * Connaître les spécificités des différents services (délais, portée) et savoir les utiliser de manière adaptée à sa démarche et à ses besoins.
- * Identifier les personnes ressources dans les bibliothèques et les solliciter lorsque c'est nécessaire.

Accéder aux informations nécessaires avec efficacité

Savoir choisir les méthodes et les outils les plus adaptés pour trouver l'information

Résultats attendus

- * Distinguer les grandes catégories d'outils disponibles, ainsi que leurs principales caractéristiques (couverture, utilité) et fonctionnalités.
- * Appliquer des critères d'analyse simple aux différents outils disponibles (modes d'interrogation, affichage et tri des résultats, profondeur de l'information, source commerciale ou gratuite, publique ou privée, etc.)

Accéder aux informations nécessaires avec efficacité

Mettre en place une stratégie de recherche efficace établie grâce à la connaissance des outils, à adapter en fonction du besoin d'information

Résultats attendus

- * Traduire son besoin en questions simples pour fixer les objectifs de sa recherche.
- * Identifier les mots-clés, synonymes et termes associés pour son sujet.
- * Déterminer le temps que vont prendre la recherche et le traitement des informations sélectionnées.
- * Lancer une recherche et discriminer les résultats.
- * Obtenir par tous les moyens à disposition l'information primaire identifiée dans les résultats de recherche.
- * Mettre en œuvre une stratégie de veille adaptée à la nature du problème ou du sujet, en s'appuyant sur les outils disponibles.

Accéder aux informations nécessaires avec efficacité

Savoir ordonner, classer et stocker l'information collectée

Comprendre les enjeux éthiques, économiques, juridiques et sociaux liés à l'utilisation de l'information

Savoir mobiliser ses connaissances antérieures et les résultats de sa recherche pour produire de nouvelles connaissances

Communiquer efficacement les résultats de sa recherche ou de sa réflexion

Résultats attendus

- * Lire et exploiter tout type de références bibliographiques et distinguer les différentes sources citées.
- * Organiser les informations à conserver pour les retrouver facilement.
- * Evaluer la méthode de classement adoptée pour en améliorer l'exploitation.
- * Compiler ses références dans le format bibliographique souhaité.

Résultats attendus

- * Comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, pour soi-même et pour les autres.
- * Distinguer le plagiat de la citation.
- * Connaître les règles de l'institution et le bon usage concernant l'accès à l'information et son utilisation.
- * Savoir utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour l'inclure dans son document

Résultats attendus

- * Comparer ses connaissances antérieures avec les informations collectées, pour en repérer les apports et déceler les éléments contradictoires ou originaux.
- * Sélectionner les informations les plus importantes pour présenter une synthèse de ses résultats ou de sa réflexion.
- * Illustrer et étayer son raisonnement par des citations appropriées faisant une référence explicite aux documents de sa bibliographie.
- * Rédiger une bibliographie complète en lien avec les citations et la présenter selon les règles de la discipline.

Résultats attendus

- * Connaître et savoir utiliser les différents modes de la communication scientifique (orale et écrite).
- * Choisir parmi les différents modes de communication scientifique le plus adapté à son propos et à son public.
- * Maîtriser les outils et les techniques de communication en fonction de son objectif (exposé, rapport, thèse, etc.)